

MEDEDELING VAN HET N.I.v.E. OVER HET CONGRES VOOR WETENSCHAPPELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE, DAT VAN 5-12 JULI 1951 TE BRUSSEL ZAL WORDEN GEHOUDEN.

Van 5-12 Juli a.s. zal te Brussel het 9de Congres voor Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie, georganiseerd door het Comité International de l'Organisation Scientifique (C.I.O.S.), worden gehouden. De Nederlandse medewerking is in handen van het Nederlands Instituut voor Efficiency (NIVÉ). Het Congres heeft ten doel leidinggevende personen uit bedrijfsleven en organisatie-deskundigen een 12-tal onderwerpen op bedrijfsorganisatorisch gebied te doen bespreken. Hierover zijn rapporten opgesteld, waarvan de voorbereiding telkens aan één land is opgedragen in samenwerking met de andere landen.

De toegang tot het Congres staat open voor allen, die belangstelling hebben voor bedrijfsorganisatie en haar problemen, dus zowel voor directeurs en bedrijfsleiders uit industriële ondernemingen, als organisatie-deskundigen, bedrijfspsychologen, accountants, overheidspersoneel, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, agrarische economen, enz.

Het uitbrengen van het rapport over „Flexibele en Variabele Budgettering” werd toevertrouwd aan Nederland. Prof. Dr. Abr. Mey, hoogleraar aan de Economische Faculteit der Gemeente Universiteit te Amsterdam, stelde, in samenwerking met de heer E. Beekman, hoofd afdeling administratieve organisatie van N.V. Magazijn De Bijenkorf, een uitvoerig rapport samen over dit onderwerp.

De overige onderwerpen, waaraan Nederland zijn medewerking verleende, betreffen de organisatievormen van grote bedrijven, prestatie-meting, efficiency in de landbouw en in de gezinshuishouding, werkclassificatie, verhoudingen binnen de onderneming, vorming van leiders en leiding-gevend personeel en moderne methoden van overheidsbestuur en kwaliteitsbeheersing. Hiervoor werden door het NIVÉ commissies van deskundigen ingesteld, die de Nederlandse bijdragen leverden.

De organisatie van het Congres berust bij het Comité National Belge de l'Organisation Scientifique. Als President van het Congres fungeert de heer Max Leo Gérard, oud-minister van Financiën van België.

Aan het Congres zijn verschillende wetenschappelijke excursies verbonden, zoals bezoeken aan Belgische Industrieën en instellingen.

Zij, die het Congres wensen bij te wonen, kunnen nadere inlichtingen verkrijgen bij het bureau van het NIVÉ, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage, tel. 776992.